

Estamos realizando unha investigación sobre a representación que teñen distintos colectivos sociais sobre o **cambio climático** e pedimos a túa colaboración para que nos axudes a profundar nesta cuestión.

Xénero:	Ano de nacemento:	Curso:	Grupo:
----------------	--------------------------	---------------	---------------

Imaxina que alguén solicita que lle expliques este problema a un grupo de persoas que non teñen ningunha información sobre o mesmo. O que pedimos é que, no recadro inferior, fagas un debuxo, esquema, diagrama, banda deseñada... ou calquera outra forma de representación que consideres para transmitir sinteticamente a información que tes sobre o **cambio climático**.

Estamos realizando unha investigación sobre a representación que teñen distintos colectivos sociais sobre o **burato na capa de ozono** e pedimos a túa colaboración para que nos axudes a profundar nesta cuestión.

Xénero:	Ano de nacemento:	Curso:	Grupo:
----------------	--------------------------	---------------	---------------

Imaxina que alguén solicita que lle expliques este problema a un grupo de persoas que non teñen ningunha información sobre o mesmo. O que pedimos é que, no recadro inferior, fagas un debuxo, esquema, diagrama, banda deseñada... ou calquera outra forma de representación que consideres para transmitir sinteticamente a información que tes sobre o **burato na capa de ozono**.